

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ УРАЛА

М. А. Тормозин, канд. с.-х. наук;

А. Е. Нагибин, канд. с.-х. наук;

А. А. Зырянцева, научный сотрудник.

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН – филиал Уральский НИИСХ,

620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21

E-mail: tormozinna@mail.ru

Аннотация. В статье представлена информация об урожайности, химическом составе и питательности зеленой массы люцерны в коллекционном питомнике разных лет. Коллекционный питомник был заложен в 2015 году, при летнем беспокровном посеве изучались сорта отечественной и зарубежной селекции, всего 21 сорт. На второй год жизни (2016 г.) быстрым ростом весной характеризовались сортообразцы люцерны синей (посевной): из Дании — Relaks, Fortuna, SuperNova, Gibraltar; из Нидерландов — Artemis, Alfa; отечественные сорта (представлены люцерной изменчивой) — Находка, Уралочка, Дарья. На третий год жизни (2017 г.) быстрыми темпами отрастания характеризовались сортообразцы люцерны синей (посевной): из Нидерландов — Artemis, Alfa; отечественные сорта (представлены люцерной изменчивой) — Сарга, Уралочка, Виктория. Большинство зарубежных сортообразцов к периоду уборки сформировали зеленые бобки с невызревшими семенами. Масса семян с одного растения была низкой, от 0,89 до 7,96 г. Содержание протеина, как правило, в первом укосе чуть меньше (17,0-21,7 %), чем во втором (17,9-22,8 %). Следует подчеркнуть, что люцерна имеет высокое содержание кальция и низкое — фосфора. По обеспеченности кормовыми единицами в 1 кг сухого вещества (СВ), позволяющего сравнивать общую питательность растительной массы в первом укосе, выделились: Виктория, Дарья, Alfa, во втором укосе — Сарга, Вела, Verko. В 2018 году (4-ый год жизни) быстрые темпы отрастания отмечены у образцов отечественной селекции — Виктория, Изумруд, Дарья. Выделившиеся сортообразцы могут быть использованы в селекционном процессе.

Ключевые слова: люцерна, урожайность, семена, корм, питательная ценность, химический состав, сырой протеин, обильность.

Введение. Люцерна (*Medicago varia Mart.*) является важнейшей кормовой сельскохозяйственной культурой, одной из самых селекционируемых в мире [1-3]. Только в Соединенных Штатах Америки учёные ежегодно предлагают производству более 30 новых сортов люцерны, адаптированных к различным

почвенно-климатическим, экономическим и хозяйственным условиям (в 2013 году – 91 сорт, в 2014 – 47, в 2015 году – 37 сортов) (North American Alfalfa Improvement Conference) [4].

На сегодняшний день для непользования в Волго-Вятском регионе допущено 20 сортов

люцерны изменчивой [5], в том числе в Свердловской области — 7, из которых Уральской селекции 3 сорта — Сарга, Уралочка и Виктория, районированная с 2017 года.

Люцерна известна своей высокой питательной ценностью: в 100 кг зелёной массы люцерны содержится 21,7 кормовых единиц и 4,1 кг перевариваемого протеина, а в сене, соответственно, 50,2 кормовых единиц и 13,7 кг протеина.

По питательной ценности люцерна превосходит все другие бобовые травы. Так, например, содержание переваримого протеина в зелёной массе эспарцета — 2,8 %, у клевера лугового — 2,7 %, а у люцерны — 3,6 % [6, 7, 8]. Белок люцерны является полноценным по фракционному и аминокислотному составу.

По данным И.С. Попова [9], в одном килограмме сена люцерны содержится 4,8 г лизина, 3,7 г тирозина, 2,3 г триптофана, 2,4 г метионина, 4,4 г цистина, 12 г аргинина.

Увеличение производства животноводческой продукции является одной из первоочередных задач, решение которой неразрывно связано с созданием прочной кормовой базы. В настоящее время продуктивность как кормовых культур, так и естественных кормовых угодий характеризуется невысокими показателями, в связи с чем перед сельхозпроизводителем стоит задача увеличения доли кормов, полученных в полеводстве, что возможно за счёт введения в севообороты многолетних бобовых трав, совершенствования технологий их возделывания и повышения урожайности [10, 11].

Несовершенная структура посевных площадей кормовых культур, особенно низкий удельный вес многолетних бобовых трав, при ограниченных материально-технических ресурсах существенно сокращает валовые сборы кормов, протеина, плодородие почвы [12].

Цель работы — оценить урожайность, химический состав и питательность зелёной массы люцерны в коллекционном питомнике разных лет.

Методика. Коллекционный питомник был заложен в 2015 году, при летнем беспорядочном посеве изучались сорта отечественной и зарубежной селекции, всего 21 сорт. Способ посева широкорядный с нормой высева 0,83 млн шт./га. Исследования выполнены в

Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в отделе селекции и семеноводства многолетних трав ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Госзадания по направлению 150 «Фундаментальные основы управления селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно-ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиотическим факторам» по теме № 0772-2018-0002 «Разработка, совершенствование новых методов селекционной работы, создание исходного материала и новых сортов яровых и озимых зерновых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля».

Для определения ответственности использовали Методические указания по селекции многолетних трав разработанные ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1978 г.). Для этого отбирали специальную пробу в разных местах делянки общей массой 1 кг и разделяли её на две фракции: листья и стебли.

Исследования проводили на серой лесной тяжелосуглинистой почве. Содержание гумуса в пахотном слое почвы — 3,51-4,30 %, легкогидролизуемого азота — 98-113, подвижного фосфора — 325-510, обменного калия — 39,2-84,0 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований — 24,2-25,1 мг-экв./100 г почвы, pH солевой вытяжки — 5,07-5,23, гидролитическая кислотность — 3,05-5,85 мг-экв./100 г почвы.

Метеоусловия в 2015-2017 гг. заметно отличались от среднеголетних показателей. Период вегетации люцерны в 2016 г. характеризовался как засушливый; 2017 г. — как достаточно холодный, с большим количеством осадков и недобором суммы эффективных температур (+15°C), что отрицательно сказалось на плодородии. Сложившиеся погодные условия в разные годы позволяют объективно оценить пластичность и адаптивность сортообразцов.

Результаты. В коллекционном питомнике (посев 2015 г.) в 2016 г. на второй год жизни быстрыми темпами отрастания весной характеризовались сортообразцы люцерны спреей (посевной): из Дании — Relaks, Fortuna, SuperNova, Gibraltar; из Нидерландов — Artemis, Alfa; отечественные сорта (представлены люцерной изменчивой) — Находка, Уралочка, Дарья.

Длина стебля у сортообразцов люцерны 2016 г. изменялась от 51,0 до 81,0 см, количество стеблей – от 9 до 25 шт., число бобов на растении составило 5...381 шт. По высоте травостоя выделились зарубежные сортообразцы: Fortuna (Дания) – 81,0 см, Gibraltar (Дания) – 78,5 см. Следует отметить, что большинство зарубежных сортообразцов к периоду уборки достигли фазы зеленых бобиков с невызревшими семенами. Масса семян с

одного растения была низкой, от 0,89 до 7,96 г. Превысили по данному показателю стандарт Сарга (2,88 г) отечественные сорта – Виктория, Уралочка, Таня, Дарья.

По урожайности зеленой массы и сбору сухого вещества на третий год жизни (2017 г.) превышение над стандартом Сарга было отмечено у зарубежного сорта Artemis – на 3,3 и 6,5 % (табл. 1).

Таблица 1

Урожайность зеленой массы и сбор сухого вещества люцерны 3-го года жизни в коллекционном питомнике (посев 2015 г., учет 2017 г.)

Сорт, происхождение	Урожайность зеленой массы с 10 м ² , кг				Сбор сухого вещества с 10 м ² , кг			
	1-й укос	2-й укос	всего	% к ст	1-й укос	2-й укос	всего	% к ст
Сарга - (ст.), Уральский ИВПСХ	16,7	7,5	24,2	100,0	3,59	1,64	5,23	100,0
Виктория, Уральский ИВПСХ	19,2	9,3	28,5	117,8	3,11	1,91	5,02	96,0
Бела, ИВПП кормов	4,2	1,8	6,0	24,8	1,05	0,39	1,44	27,5
Находка, ИВПП кормов, ФГУП Московская селекционная станция	5,8	2,5	8,3	34,3	1,31	0,58	1,89	36,1
Verko, Германия	8,3	7,1	15,4	63,6	1,32	1,72	3,04	58,1
Alfa, Нидерланды	5,0	6,8	11,8	48,8	1,08	1,53	2,61	49,9
Artemis, Нидерланды	15,8	9,2	25,0	103,3	3,57	2,00	5,57	106,5
ИСР...			1,61				0,33	

Содержание протеина, как правило, в первом укосе чуть меньше (17,0-21,7 %), чем во втором (17,9-22,8 %) (табл. 2).

Содержание жира в первом укосе составляет 2,48-3,80 %, во втором достигает 2,74-3,85 %. Концентрация клетчатки в сухом

веществе в первом укосе была 27,1-30,9 %, а во втором – колебалась от 25,8 до 31,1 %. Содержание золь составляло 7,08-10,47 %.

Следует подчеркнуть, что люцерна имеет высокое содержание кальция и низкое – фосфора.

Таблица 2

Химический состав люцерны 3-го года жизни по укосам в коллекционном питомнике (посев 2015 г., учет 2017 г.)

Сорт	ДСВ, %	Содержание в СВ, %							
		протеина	жира	золь	клетчатки	БЭВ	Са	P ₂ O ₅	K ₂ O
1 укос									
Сарга - (ст.)	21,5	18,9	3,22	7,23	30,7	39,9	1,50	0,26	1,57
Виктория	21,0	18,0	2,48	10,47	27,1	42,0	2,26	0,19	1,73
Бела	25,0	18,1	2,92	9,03	27,2	42,7	1,96	0,16	1,61
Находка	22,6	17,0	2,72	8,45	30,2	41,6	1,75	0,28	1,51
Verko	15,9	18,5	3,20	7,08	30,9	40,4	1,24	0,21	1,70
Alfa	21,6	16,8	3,07	7,46	29,6	43,1	1,38	0,20	1,56
Artemis	22,6	20,1	3,17	9,50	29,6	37,6	2,08	0,20	0,93
2 укос									
Сарга - (ст.)	24,5	22,8	3,32	7,47	26,8	39,6	1,81	0,32	1,36
Виктория	22,4	19,9	3,33	7,65	30,5	38,7	1,47	0,17	1,69
Бела	21,8	20,4	3,85	7,86	26,7	41,3	1,94	0,26	1,46
Находка	23,2	18,4	3,64	7,57	31,1	39,2	1,60	0,15	1,64
Verko	24,2	19,3	3,08	7,10	25,8	44,7	2,13	0,25	1,57
Alfa	22,5	17,9	2,85	7,28	29,9	42,2	1,91	0,28	1,65
Artemis	21,8	22,3	2,90	8,20	29,7	36,9	2,15	0,24	1,83

По обеспеченности кормовыми единицами в 1 кг СВ, позволяющее сравнивать общую питательность растительной массы в первом укосе, выделились Виктория, Дарья, Alfa, во втором укосе – Сапа, Вела, Verko (табл. 3). По обменной энергии содержание во втором

укосе по сравнению с первым было выше – от 9,3 до 10 МДж/кг СВ, переваримого протеина в 1 к.е. содержалось в пределах: в первом укосе – от 165 до 228 г, во втором – от 173 до 229 г.

Таблица 3

Питательная ценность люцерны 3-го года жизни по укосам в коллекционном питомнике (посев 2015 г., учет 2017 г.)

Сорт	Валовой энергии, МДж/кг	Обменной энергии, МДж/кг	Кормовых единиц, в 1 кг СВ	Переваримого протеина, %	Переваримого протеина в 1 к.е., г
1 укос					
Сапа - (ст.)	18,9	9,4	0,71	13,7	193
Виктория	18,1	9,4	0,72	12,9	179
Вела	18,4	9,6	0,75	13,0	174
Находка	18,5	9,2	0,69	12,1	176
Verko	18,9	9,3	0,71	13,4	189
Alfa	18,7	9,4	0,72	11,8	165
Artemis	18,6	9,3	0,71	14,8	210
2 укос					
Сапа - (ст.)	19,1	10,0	0,81	17,2	212
Виктория	18,9	9,4	0,72	14,6	204
Вела	19,0	10,0	0,80	15,0	187
Находка	19,0	9,3	0,70	13,3	190
Verko	18,8	10,0	0,81	14,1	173
Alfa	18,8	9,4	0,72	12,8	179
Artemis	18,9	9,5	0,73	16,7	229

Одним из значимых показателей, определяющих качество производимых кормов из люцерны, является облистненность культуры, которая обуславливает её кормовые качества. Наибольшее количество белка в растениях люцерны накапливается в листьях (до 25 % сырого протеина на сухое вещество) и превышает содержание его в стеблях в 2-2,5 раза [13-15].

Необходимость исследования такого важного показателя, как облистненность, объясняется ещё и тем, что компания «Barenbrug» (Нидерланды), проводя совещания со специалистами и руководителями хозяйств, не оперируя подкреплёнными фактами, заявляет, что «у люцерны старых сортов (Вега-87, Уралочка и т.д.), листья к моменту уборки желтеют и осыпаются» [16]. Кроме того, базовый вид люцерны во всем мире сейчас представляет люцерна синяя, а не люцерна изменчивая, которую у нас применяют ещё с советских времен.

Хотелось бы возразить приведённым выше высказываниям. Обратимся к биологии культуры: из точки роста образуется главный корень. В нижней части его, при переходе в

корни, формируется зона кушения – «коронка», широко разрастающаяся часть главного стебля.

Коронка погружена в почву на глубину не менее 1,5-2 см. С возрастом растения она еще углубляется за счет образования новых почек в части корня, расположенного ниже коронки. Глубина залегания зоны кушения является признаком, определяющим устойчивость люцерны к неблагоприятным условиям зимне-весеннего периода. Сортотипы синей люцерны менее устойчивы, зона кушения углубляется на 1,5-3 см, сортотипы изменчивой и желтой люцерны более зимостойкие, зона кушения углубляется до 7-10 см. А зимостойкость – это основополагающий фактор, который необходимо учитывать при селекции люцерны в условиях Урала. Кроме того, у сортотипов изменчивой и желтой люцерны междоузлия короче, и их больше, соответственно и облистненность выше.

Исследования, проведенные А.Е. Нагибинным, М.А. Тормозинным и др. [17] в отделе селекции и семеноводства многолетних трав, показали, что в Свердловской области наибо-

лее экстремальные условия для перезимовки многолетних трав сложились зимой 1979/80 гг., когда температура опускалась до -49°C . В таких условиях полностью погибали коллекционные и селекционные номера клевера лугового, клевера гибридного, овсяницы тростниковой, эжи сборной. Все сорта люцерны из Европы и Америки по зимостойкости значительно уступали стандарту Красноуфимская 6. Среди районированных сортов, в условиях Свердловской области, по многолетним данным выделались по зимостойкости: Красноуфимская 6, Сарга, Северная гибридная 69, Ынгева 118, Марушенинская 425, Хакасская, Сретенекая 77, Камалинская 930, Флора, Таежная, Онохойская 6, Кокше. А также уста-

новлено, что реакция задерживаться в росте при понижении температуры и сокращении длины дня более четко выражена у зимостойких сортов. Установлена отрицательная корреляция между высотой отавы на 20-е сутки после скашивания (20 августа) и зимостойкостью ($r = -0,69 \pm 0,08$).

Облиственность в 2017 г. у сортов люцерны 2-го года жизни в первом укосе составила 38-54 %, при этом наибольшая отмечена у образцов: Alfa – 54 %, Сарга – 52 %, Вела – 52 %. в 2018 году на 3-й год жизни она колебалась от 40 до 56 %, а наибольшей была у образцов Сарга – 56 % и Alfa – 52 % (табл. 4, 5).

Таблица 4

Характеристика сортообразцов люцерны в коллекционном питомнике в первом укосе (посев 2015 г., учёт 2017 г.)

Сорт, происхождение	Высота, см	Масса, г		Облиственность, %
		листья	стебли	
Сарга (ст.), Уральский ИИИСХ	80,6	520	480	52
Виктория, Уральский ИИИСХ	76,6	440	560	44
Вела, ВИИИ кормов	66,6	520	480	52
Находка, ВИИИ кормов, ФГ УИ Московская селекционная станция	83,3	420	580	42
Verko, Германия	88,3	460	540	46
Alfa, Нидерланды	65,0	540	460	54
Artemis, Нидерланды	70,0	460	540	46

Кроме того, на сортообразцы люцерны посевной большое влияние оказывает режим использования: при двухукосном режиме весной 2018 г. отмечено значительное изреживание травостоя и отставание в росте, что отразилось на урожайности зеленой массы: Alfa –

2 кг/10 м², Verko – 2,5; Saskiya – 4,2. Сортообразцы люцерны изменчивой напротив отличались высокой кустистостью и урожайностью зеленой массы: Сарга – 13 кг/10 м², Виктория – 10,4; Уралочка – 11.

Таблица 5

Характеристика сортообразцов люцерны в коллекционном питомнике в первом укосе (посев 2015 г., учёт 2018 г.)

Сорт, происхождение	Высота, см	Масса, г		Облиственность, %
		листья	стебли	
Сарга (ст.)	71,4	560	440	56
Виктория	73,2	480	520	48
Вела	57,0	440	560	44
Находка	84,6	400	600	40
Verko	67,7	480	520	48
Alfa	67,1	520	480	52
Artemis	76,8	520	480	52

Выводы. Выделившиеся сортообразцы могут быть использованы в селекционном процессе как неточники качественных признаков при создании высокопродуктивных

форм с высокими кормовыми достоинствами, отвечающих требованиям зоотехнических норм.

Литература

1. Small F. Alfalfa and relatives: evolution and classification of Medicago. Ottawa, Ontario: NRC Research Press, 2011. 727 p.
2. Chaman N., Ballard R.A. Burt medic (*Medicago polymorpha* L.) selections for improved N₂-fixation with naturalised soil rhizobia // *Soil Biol. Biochem.* 2004, No. 36, Pp.1331–1337
3. Recombination and selection shape the molecular diversity pattern of nitrogen-fixing *Sinorhizobium* sp. associated to *Medicago* / X. Bailly [et al.] // *Molec. Ecol.* 2006, No. 15, Pp.2719–2734.
4. Чернышев В.Н. Рекуррентная селекция как основа повышения продуктивности люцерны в Центрально-Черноземном регионе // *Кормопроизводство*, 2016, № 12, С. 40–44.
5. Государственный реестр селекционных достижений (сорта растений). Издания. Сорта растений. Люцерна и мезолюцерна — [Электронный ресурс] URL: <http://reestr.gossort.com/reestr/culture/607> (дата обращения 20.07.2018).
6. Козырев А.Х. Кормовая ценность люцерны в зависимости от условий выращивания // *Кормопроизводство*, 2009, № 7, С. 28–31.
7. Косолапов В.М., Трофимов П.А. Значение кормопроизводства в сельском хозяйстве // *Зернобобовые и крупяные культуры*, 2013, № 6(2), С. 59–64.
8. Пайдатов В.А., Попова Т.Л., Крушов В.А. Зависимость кормовой продуктивности люцерны от атмосферных осадков в засушливом Нововолжье // *Доклады российской академии сельскохозяйственных наук*, 2013, № 2, С. 27–29.
9. Попов П.С. Аммиоаксидный состав кормовых продуктов // *Животноводство*, 1965, № 7, С. 3–15.
10. Дурнев В.Н. Продуктивность многолетних бобовых трав при естественном использовании // *Кормопроизводство*, 2001, № 7, С.31–32.
11. Дедов А.А. Технологии возделывания люцерны с целью кормовые цели // *Сельское хозяйство*, 2016, № 12, С. 24–28.
12. Епифанова П.В. Приемлы возделывания многолетних бобовых трав на семена и кормовые цели в условиях лесостепи Среднего Поволжья: автореф. дисс. канд. с.-х. наук. Пенза, 2004, 20 с.
13. Козырев А.Х., Фаршнев А.Т., Басаев П.Б. Реализация биологического потенциала люцерны в условиях вертикальной зональности РСО-Алания, Владикавказ, 2011, 160 с.
14. Новоселов Ю.К., Шняков А.С., Харьков Г.Д. Полевое кормопроизводство как фактор стабилизации кормовой базы и биологизации земледелия // *Сб. научн. трудов к 75-летию Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени В.Р. Вильямса «Кормопроизводство России»*, М., 1997, С. 30–42.
15. Фаршнев А.Т., Поголянов Г.С. Биологическая фиксация азота воздуха, урожайность и белковая продуктивность бобовых культур в Алании, Владикавказ: Пристон, 1997, 210 с.
16. Василенко В. Животноводство Сибири: потенциал за научным подходом // *Агростепеньки Сибири*, 2018, № 02(119), С. 20–24.
17. Папибин А.Г., Горюхин М.А., Зырянцева А.А. Травы в системе кормопроизводства Урала. Екатеринбург: Изд-во НИИ Уральского работнич 2018, 784 с.

COMPARATIVE STUDY OF ALFALFA VARIETIES IN THE CONDITIONS OF URAL

M. A. Tormozin, Cand. Agr. Sci.;

A. E. Nagibin, Cand. Agr. Sci.;

A. A. Zyryantseva, Researcher

FSBSI "Ural Scientific Research Institute of Agriculture"

21, Glavnaya St., Yekaterinburg, 620061 Russia

E-mail: tormozinna@mail.ru

ABSTRACT

The article presents information about the yield, chemical composition and nutritional value of the alfalfa's herbage in the seed-plot in different years. The seed-plot was founded in 2015. During the summer coverless sowing, varieties of domestic and foreign selection were studied, 21 in total. In the second year of life (2016), rapid growth in spring was noticed in the following alfalfa varieties (*Medicago sativa*): from Denmark – Relaks, Fortuna, SuperNova, Gibraltar; from the Netherlands – Artemis, Alfa; domestic varieties (represented by *Medicago Polymorpha*) – Nakhodka, Uralochka, Darya.

In the third year of life (2017), rapid growth was noticed in the following alfalfa varieties (*Medicago Sativa*): from the Netherlands – Artemis, Alfa; domestic varieties (represented by *Medicago Polymorpha*) – Sarga, Uralochka, Victoria. Most of the foreign varieties to the harvest time were formed by green little beans with unripe seeds. The seeds' weight from one plant was low, from 0.89 to 7.96 g. The protein content, as a rule, in the first hay harvest is slightly less (17.0 - 21.7 per cent) than in the second one (17.9 - 22.8 per cent). It should be emphasized that alfalfa has a high content of calcium and a low content of phosphorus. According to the fodder units' provision in 1 kg of dry matter (DM), which allows comparing the total nutritional value of crop in the hay harvest, the next varieties were noticeable: Victoria, Darya, Alfa, in the second one – Sarga, Vela, Verko. In 2018 (the 4th year of life), the rapid growth rates were noticed in the varieties of domestic selection-Victoria, Izumrud, Darya. Separated samples can be used in the selection process.

Key words: alfalfa, yield, seeds, fodder, nutritional value, chemical composition, crude protein, leaf coverage.

References

1. Small E. Alfalfa and relatives: evolution and classification of *Medicago*, Ottawa, Ontario, NRC Research Press, 2011, 727 p.
2. Charman N., Ballard R.A. Burr medic (*Medicago polymorpha* L.) selections for improved N₂-fixation with naturalised soil rhizobia. *Soil Biol. Biochem.*, 2004, No. 36, Pp. 1331–1337.
3. Recombination and selection shape the molecular diversity pattern of nitrogen-fixing *Sinorhizobium* sp. associated to *Medicago*. X. Bailly [et al.], *Molec. Ecol.*, 2006, No. 15, Pp. 2719–2734.
4. Chernyavskiy V.L. Rekurrentnaya selektsiya kak osnova povysheniya produktivnosti lyucerny v Centralno-Chernozyomnom regione (Recurrent selection as a base to increase in productivity of alfalfa) *Kormoproizvodstvo*, 2016, No. 12, Pp. 40–44.
5. Gosudarstvennyy reestr selektsionnykh dostizhenij (sorta rastenij) (State list of selection achievements) *Izdaniya. Sorta rastenij. Lyucerna izmenchivaya* [Elektronnyj resurs] URL: <http://reestr.gossort.com/reestr/culture/607> (data obrashcheniya 20.07.2018).
6. Kozyrev A.H. Kormovaya cennost' lyucerny v zavisimosti ot uslovij vyrashchivaniya (Feed value of alfalfa depending on cultivation conditions). *Kormoproizvodstvo*, 2009, No 7, Pp. 28–31.
7. Kosolapov V.M., Trofimov I.A. Znachenie kormoproizvodstva v selskom hozyajstve (Significance of fodder production in agriculture). *Zemobobovye i krupnyane kultury*, 2013, No 6(2), Pp. 59–64.
8. Najdovich V.A., Popova T.N., Krupnov V.A. Zavisimost kormovoj produktivnosti lyucerny ot atmosferynykh osadkov v zasushlivom Povolzhje (Dependence of feed productivity of alfalfa on precipitation in dry Povolzhie). *Doklady Rossijskoj akademii selskohozyajstvennykh nauk*, 2013, No 2, Pp. 27–29.
9. Popov I.S. Aminokisljotnyj sostav kormovykh produktov (Aminoacid composition of feed products). *Zhivotnovodstvo*, 1965, No 7, Pp. 3–15.
10. Durnev V.I. Produktivnost mnogoletnih bobovykh trav pri senokosnom ispolzovanii (Productivity of perennial grass in hay use). *Kormoproizvodstvo*, 2001, No 7, Pp.31–32.
11. Dedov A.A. Tekhnologiya vozdevaniya lyucerny sinej na kormovye tseli (Blue alfalfa cultivation technology for fodder). *Kormoproizvodstvo*, 2016, No 12, Pp. 24–28.
12. Epifanova I.V. Priemy vozdevaniya mnogoletnikh bobovykh trav na semena i kormovye tseli v usloviyakh lesostepi Srednego Povolzhya (Techniques of perennial legumes for seed and feed under the Middle Povolzhie's forest-steppe conditions). avtor. dis... k. s.-h. nauk. Penza, 2004, 20 p.
13. Kozyrev A.H., Farniev A.T., Basiyev I.B. Realizatsiya biologicheskogo potentsiala lyucerny v usloviyakh vertikalnoj zonalnosti RSO-Alaniya (Implementation of biological potential of alfalfa under conditions of vertical zoning RSO-Alaniya). *Vladikavkaz*, 2011, 160 p.
14. Novoselov YU.K., Shpakov A.S., Harkov G.D. Polevoye kormoproizvodstvo kak faktor stabilizatsii kormovoj bazy i biologizatsii zemledelija (Field fodder production as a factor of sustainability of fodder base and biologization of agriculture). *Sb. nauchn. trudov k 75-letiyu Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta kormov imeni V.R. Vilyamsa «Kormoproizvodstvo Rossii»*, Moscow, 1997, Pp. 30–42.
15. Farniev A.T., Posyanov G.S. Biologicheskaya fiksnatsiya azota vozduha, urozhnajnost i belkovaya produktivnost bobovykh kultur v Alanii (Biological fixing of air nitrogen, yield capacity and protein productivity of legumes in Alaniya). *Vladikavkaz. Iriston*, 1997, 210 p.
16. Vasilenko V. Zhivotnovodstvo Sibiri: potentsial za nauchnym podhodom (Siberia's animal husbandry: scientific approach's potential). *Agrovestnik Sibiri*, 2018, No 02(119), Pp. 20–24.
17. Nagibin A.E., Tormozin M.A., Zyryantseva A.A. Travy v sisteme kormoproizvodstva Urala (Grass in fodder production of the Urals). *Ekaterinburg. Izd-vo IPP Uralskij rabochij*, 2018, 784 p.